

Top horario

Ings. José Daniel Britos y Oscar Ernesto Agazzi *

Introducción

Este equipo, construido para LW1 Radio Universidad Nacional de Córdoba, genera cuatro tonos de 1.000 Hz y otro de 1.500 Hz a la hora, dos tonos de 1.000 Hz a la media hora, con una precisión de centésima de segundo.

Durante el minuto número 59 de cada hora al iniciarse el segundo número 56 genera la primera señal horaria. Esta se repite en los segundos 57, 58 y 59 teniendo una duración de una décima de segundo y una frecuencia de 1.000 Hz. Al comenzar el segundo "0" de la nueva hora, la señal horaria es de 1.500 Hz y tiene una duración igual.

Durante el minuto número 29 de cada hora al iniciarse el segundo número 58, genera la primera señal horaria, repitiéndose en el segundo número 59, con una duración de una décima de segundo y una frecuencia de 1.000 Hz. Al comenzar el segundo "0" de la nueva media hora, la señal horaria es de una frecuencia de 1.500 Hz y de igual duración.

Descripción

Se tomó como punto de partida el reloj de cuarzo Rohde & Schwarz que posee el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba; de sus salidas se utilizaron la de 50 Hz, el contacto de segundos que se cierra por una décima de segundo y el contacto de minutos que se abre por una décima de segundo al comienzo de cada minuto.

Al circuito se lo diseñó en base a un reloj integrado de la National, el MM5315 (Fig. 1). El reloj digital MM5315 es un circuito integrado monolítico MOS de canal P. Muestra la hora con cuatro o seis dígitos de acuerdo a la conexión del terminal 28; la entrada de señal de referencia es de 50 o 60 Hz; en el caso presente es de 50 Hz provenientes del reloj Rohde & Schwarz (Fig. 2).

Este dispositivo opera con una fuente de alimentación en un rango de 11 V a 19 V lo que nos permite usarlo con los integrados C-MOS con una única fuente de alimentación (una batería de 12 V).

Posee salida en código BCD y siete segmentos multiplexada, la cual es convertida a código decimal por medio del integrado CD4028. Para poder disponer de todas las señales en forma simultánea las almacenamos en los "latch" CD4042. Mediante las señales de habilitación de dígitos cargamos los datos correspondientes en los "latch"; estas señales están normalmente en 1 y cuando habilitan el dígito correspondiente conmutan a 0 por lo que el selector de polaridad de reloj del CD4042 deberá estar en 0.

Las señales de las cuales conviene disponer son las correspondientes a 59 minutos 56, 57, 58 y 59 segundos,

29 minutos 58 y 59 segundos, 00 minutos 00 segundos y 30 minutos 00 segundos.

A las señales que forman 59 minutos 57 segundos las designaremos con el siguiente código: M5X para designar 5 decenas de minuto; MX9 para designar 9 unidades de minuto; S5X para designar 5 decenas de segundo; SX7 para designar 7 unidades de segundo.

Las señales necesarias para los tonos de la hora de 1.000 Hz serán M5X, MX9, S5X y cualquiera de las señales SX6 o SX7 o SX8 o SX9. Para la media hora de 1.000 Hz serán M2X, MX9, S5X y cualquiera de las señales SX8 o SX9.

Puesto en forma algebraica:

$$T_1 = M2X \cdot MX9 \cdot S5X \cdot (SX8 + SX9) + M5X \cdot MX9 \cdot S5X \cdot (SX6 + SX7 + SX8 + SX9)$$

Aplicando el teorema de De Morgan dos veces.

$$T_1 = \overline{M2X \cdot MX9 \cdot S5X \cdot (SX8 + SX9)} \cdot \overline{M5X \cdot MX9 \cdot S5X \cdot (SX6 + SX7 + SX8 + SX9)}$$

$$T_1 = M2X \cdot MX9 \cdot \overline{S5X} \cdot \overline{SX8} \cdot \overline{SX9} \cdot M5X \cdot$$

$$\overline{MX9} \cdot \overline{S5X} \cdot \overline{SX6} \cdot \overline{SX7} \cdot \overline{SX8} \cdot \overline{SX9}$$

Esta función la podemos implementar con compuertas NO-Y (NAND) de dos y cuatro entradas (Fig. 3).

Las señales necesarias para los tonos de la hora de 1.500 Hz serán M0X, MX0, SX0 y S0X. Para la de media hora de 1.500 Hz serán M3X, MX0, S0X y SX0. Expresándolo algebraicamente:

$$T_2 = M0X \cdot MX0 \cdot S0X \cdot SX0 + M3X \cdot MX0 \cdot S0X \cdot SX0$$

Extrayendo factor común:

Vista del equipo construido para LW1.

* Integrantes del Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental del Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba.

Fig. 1

$T_1 = (M0X + M3X) \cdot (M2X \cdot SOX \cdot SX0)$
 Aplicando dos veces el teorema de De Morgan:

$$T_1 = \overline{M0X + M3X} + \overline{M2X \cdot SOX \cdot SX0}$$

$$T_1 = \overline{M0X} + \overline{M3X} + \overline{M2X} + \overline{SOX} + \overline{SX0}$$

Esta función la podemos implementar con computar-
 tas NO-O (NOR) de cuatro entradas como vemos en
 la Fig. 4.

Con estas señales T_1 , T_2 , T_3 , habilitamos el cronizador
 doble LM555 en conexión astable, que reduce un tono
 en 1.000 Hz y otro en 1.500 Hz, respectivamente, que
 excitan el transistor TIP29.

Estos tonos pasan previamente por el contacto de se-
 gundos, del reloj Rohde & Schwarz que se cierra una
 décima de segundo en cada segundo, estando de esta
 manera listo para ser emitido.

Puesta en hora

Para poder dar la hora con la precisión requerida
 es necesario que el mismo reloj Rohde & Schwarz
 sea el que lo ponga en marcha. Para esto nos valemos
 del circuito de la Fig. 2 y del contacto de minutos del
 reloj Rohde & Schwarz (CM) que se abre una décima
 de segundo cada minuto. Cuando aparece un pulso en el
 reloj del flip-flop y el "reset" está en el estado 0,
 la salida Q cambia al estado 0 estableciendo a la sa-

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

lida de la compuerta un 1 que habilita el reloj. Este se pone en funcionamiento y lleva al "reset" al estado 1; la salida Q conmuta al estado 1 y la compuerta al estado 0, deteniéndose el reloj. Si se desea ponerle en marcha manualmente para la puesta en hora se presiona el pulsador de avance lento (AL), que pone en estado 0 la otra entrada de la compuerta, teniendo a la salida de esta un 1 que pone en marcha al reloj. Si se desea que el reloj avance en forma rápida, se presiona el pulsador (AM) y el reloj avanza a razón de un minuto por segundo; presionando el pulsador (AR) avanza a razón de una hora por segundo.

Para visualizar la hora se usaron "displays" DEL (diodo emisor de luz) de cátodo común alimentados por los transistores 2N3904 y 2N4403 y los resistores R. En la Fig. 2 sólo se dibujaron dos segmentos ya que esto se repite para todos los segmentos y dígitos, recordando que todos los segmentos "a" de cada dígito van conectados a un mismo punto, este punto al resistor y éste al transistor habiendo de esta forma 7 resistores y 7 transistores, uno para cada segmento, y 6 transistores que sirven para habilitar los dígitos.

Conclusión

Actualmente el equipo está instalado en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba emitiendo la señal horaria por medio de Radio Universidad (LWI) con una precisión mejor que la décima de segundo (ver foto).

Agradecimiento

Agradecemos las sugerencias efectuadas por el Ing. Carlos Alberto Marqués.

MAYO 1978

MEXICO 1799
894. ENTRE RIOS
TEL. 37-5234
CP. 1100 - BS. AS.

ELECTRONICA TELEVISION

CABLES COAXIALES

PIRELLI

R.G.	8/U	50 ohms
R.G.	11/U	75 "
R.G.	58/U	50 "
R.G.	59/U	75 "
R.G.	218/U	50 "
R.G.	11/U	"
R.G.	59/U	con autoportante
		con autoportante